

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
241 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Sheraliev	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	134
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri.....	139
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Xalqaro savdoda eksport kredit agentliklari tavsifi: O'zbekiston uchun ekspert tahlilining strategik ahamiyati.....	145
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirish.....	150
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
O'zbekistonning to'lov qobiliyati va to'lov tajribalarini tahlili	154
Qodirov Ural Safar o'g'li	
Islomiy bank va moliya.....	159
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Markaziy bankning monetar siyosati va tijorat banklar faoliyatiga ta'siri.....	164
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Elektroenergetika tizimi korxonalarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash istiqbollari.....	169
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Tijorat banklarining likvidliligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash ularning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning zaruriy sharti sifatida	175
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri.....	181
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy resurslarini metodologik xususiyatlarni aniqlash va o'zgarishlarni takomillashtirish yo'llari	189
Imanova Umida Baxtiyorovna	
Quyosh havo kollektorli quyosh quritgich qurilmalarining konstruksiyalari tahlili	196
Nusratov Abdullo Bekdullo o'g'li, Ibragimov Umidjon Xikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimamatovich	
Korporativ boshqaruv tuzilmalarida soliqlar bilan bog'liq moliyaviy munosabatlar tahlili.....	207
Kurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarini boshqaruvini rivojlantirish usullari.....	213
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Теоретические основы маркетинговых инноваций малого бизнеса в условиях цифровой трансформации.....	218
Юлдашев Жамшид Абрарович, Ubaydulloeva Малика Отабековна	
O'zbekistonda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni iqtisodiy-statistik o'rganish.....	230
Jurayev Shohruh Moyli o'g'li	
Qurilish tarmog'ida islohotlarni amalga oshirish va modernizatsiya qilish jarayoni	235
Asadova Maftuna Sa'dullaevna	

QURILISH TARMOG'IDA ISLOHOTLARNI AMALGA OSHIRISH VA MODERNIZATSIYA QILISH JARAYONI

Asadova Maftuna Sa'dullaevna

Toshkent arxitektura qurilish universiteti
"Iqtisodiyot va ko'chmas mulk" kafedrasida katta o'qituvchisi
ORCID ID: 0000-0002-5603-5814

ECONOMY

ЭКОНОМИКА

ИQTISODIYOT

Annotatsiya: Mazkur maqolada qurilish tarmog'ida olib borilayotgan ishlar, xizmatlar milliy iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari va zamonaviy texnologiyalarni joriy etishning innovatsion jihatlari tahlil qilingan. Maqolada, mamlakat iqtisodiyotida qurilish tarmog'ini barqaror o'sishini ta'minlash oshirish hamda mahalliy resurslardan foydalanishni optimallashtirish bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: qurilish, texnologiya, iqtisodiyot, o'sish, investitsiya.

Abstract: This article analyzes the work carried out in the field of construction, services in other sectors of the national economy, as well as innovative aspects of the introduction of modern technologies. The article develops scientific recommendations for ensuring sustainable growth of the construction industry in the country's economy and optimizing the use of local resources.

Keywords: construction, technology, economics, growth, investment.

Аннотация: В данной статье анализируются работы, проводимые в сфере строительства, услуг в других отраслях народного хозяйства, а также инновационные аспекты внедрения современных технологий. В статье разработаны научные рекомендации по обеспечению устойчивого роста строительной отрасли в экономике страны и оптимизации использования местных ресурсов.

Ключевые слова: строительство, технологии, экономика, рост, инвестиции.

KIRISH

Bugungi kunda qurilish sanoati jahon iqtisodiyotining jadal sur'atlarda rivojlanayotgan sohalaridan biriga aylanmoqda. Ushbu tarmoqning jahon umumiy yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarish tarkibidagi ulushi 2020-yilda 7%ni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib 13% ga o'sib borishi natijasida qurilish materiallari ishlab chiqarish hamda bino va inshootlar qurish hajmining yuqoriligi bilan ahamiyatlidir.

Mamlakatimizda bugungi kunda qurilish tarmog'ini rivojlantirish uchun qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan bo'lib, ular sohaning barqaror o'sishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Ushbu maqolada qurilish obyektining qiymatini shakllantirish, uning tannarxiga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish, uni rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari va mavjud muammolar iqtisodiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotning asosiy maqsadi – qurilish ob'ekti smeta qiymatini shakllantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Shu maqsadda iqtisodiyot nazariyasi va amaliyotiga oid yetakchi ilmiy manbalardan foydalanilgan bo'lib, global va milliy darajadagi tajribalar tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qurilish iqtisodiyoti va narxlarni shakllantirish masalalari bo'yicha xorijlik olimlar—Ardzinov V.D., V.M. Vasilev, Yu. Panibratov, V.R. Dorojkin, Salimdjano V.I.K.—tomonidan ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Respublika mustaqillik yillarida esa qurilishda baholarni shakllantirish va smeta ishi mavzusida tadqiqotlar kam uchraydi. Shunga qaramasdan, I.X. Davletov, V.U. Yodgorov, D.Ya. Butunov, E.B. Haitov tomonidan bahoni shakllantirishning resurs usuli, resurslarga narx belgilash tamoyillari va bu sohadagi tashkiliy masalalar keng o'rganilgan.

Shuningdek, V.D. Ardzinovning "Smeta ishi qurilishda. O'quv qo'llanma", N.I. Baranovskayaning "Qurilishda smeta ishi asoslari" va A.I. Deyevaning "Narx shakllantirish: o'quv qo'llanma" kabi asarlari smeta qiymatini aniqlash va narxlarni shakllantirishda muhim nazariy hamda amaliy manba sifatida e'tirof etiladi. Bu tadqiqotlarda qurilish obyektlari qiymatining shakllantirish metodologiyalari va zamonaviy yondashuvlari tahlil qilinib, sohaning rivoji uchun asoslangan tavsiyalar ishlab chiqilgan.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi sifatida O'zbekiston Respublikasi Qonunlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari, Respublikamiz Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning Farmonlari va ilmiy asarlari, Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan joriy etilgan me'yoriy hujjatlar, O'zbekiston Respublikasida qurilish smetasini shakllantirish hujjatlari, vatanimiz hamda xorijiy olimlarning ilmiy ishlari, shuningdek, qurilishda bahoni shakllantirish faoliyatiga oid chop etilgan iqtisodiy adabiyotlar tashkil etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasida qurilish sohasida olib borilayotgan islohotlar iqtisodiyotning ushbu strategik tarmog'ini rivojlantirish, xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish va investitsiyaviy jozibadorlikni oshirishga yo'naltirilgan. Mazkur islohotlar quyidagi yo'nalishlarni qamrab oladi:

Birinchidan, qonunchilik va normativ-huquqiy bazani takomillashtirish maqsadida 2021-yilning 22-fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan "O'zbekiston Respublikasining Shaharsozlik kodeksini tasdiqlash haqida"gi O'RBQ-676-sonli¹ Qonun imzolandi. Ushbu qonun ishlab chiqarish jarayonlarini tartibga solish, litsenziyalash va monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan bo'lib, loyihalashtirish, qurilish va foydalanishda xavfsizlik standartlariga rioya qilishni majburiy etib belgiladi.

Ikkinchidan, xalqaro standartlarni joriy etish bo'yicha ISO va boshqa xalqaro me'yorlarga muvofiq texnik reglamentlar ishlab chiqildi. Zamonaviy qurilish texnologiyalari va materiallarini joriy qilishga yo'naltirilgan davlat dasturlari amalga oshirildi.

Uchinchidan, qurilish tarmog'ida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 20-sentabrdagi "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4464-sonli² qarori qabul qilindi. Mazkur qarorga asosan, "Shaffof qurilish" milliy axborot tizimi tashkil etilib, u 2021-yil 1-yanvarga qadar

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2021-yilning 22-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasining Shaharsozlik kodeksini tasdiqlash haqida"gi O'RBQ-676-sonli qonun: <https://lex.uz/ru/docs/-5304609>

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 20-sentabrdagi "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4464-sonli qaror: <https://lex.uz/docs/-4523181>

mamlakat bo'ylab foydalanishga topshirildi. BIM (Building Information Modeling) texnologiyasining joriy etilishi esa qurilish jarayonlarining samaradorligi va shaffofligini ta'minladi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-yanvardagi "Qurilish sohasida elektron davlat xaridlarini tashkil etish va amalga oshirish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 46-sonli³ qaroriga muvofiq, qurilish sohasida elektron davlat xaridlarini tashkil etish va o'tkazish tartibi takomillashtirilib, tenderlarni onlayn elektron tizim orqali o'tkazish yo'lga qo'yildi.

Shaharsozlik faoliyatini texnik jihatdan tartibga solishga doir normativ hujjatlar, jumladan xorijiy normativ hujjatlar ilmiy-texnik kutubxonasi tashkil qilindi. Ushbu kutubxonada qurilish sohasiga oid 2046 ta adabiyot ro'yxatga olindi va ularning elektron bazasi shakllantirildi. Shuningdek, "Qurilish sohasidagi normativ hujjatlar" ma'lumotlar bazasi yaratilgan bo'lib, 54 ta normativ hujjatning elektron shakli www.shnk.uz rasmiy veb-sahifasiga ochiq foydalanish uchun joylashtirildi.

Mamlakatda infratuzilmani rivojlantirish uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-noyabr kuni Prezidentning "O'zbekiston Respublikasi qurilish tarmog'ini modernizatsiya qilish, jadal va innovatsion rivojlantirishning 2021–2025-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6119-sonli⁴ Farmoni imzolandi. Ushbu hujjat yangi turar-joy massivlari, maktablar, shifoxonalar, zamonaviy yo'llar, ko'priklar va kommunikatsiya tarmoqlarini qurish uchun investitsiyalarni jalb qilishni nazarda tutadi.

Ekologik resurslardan oqilona foydalanish maqsadida Qonunchilik palatasi tomonidan O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 7-avgustda "Energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish to'g'risida"gi O'RQ-940-son⁵ Qonuni ishlab chiqildi. Mazkur qonunga ko'ra, qurilishda energiya samarador texnologiyalar, ekologik toza materiallar va "Yashil qurilish" standartlarini joriy etish vazifalari belgilangan.

Investitsiyaviy muhitni yaxshilash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 1-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5495-sonli⁶ Farmoni asosida qurilish sohasiga xorijiy sarmoyalarni jalb qilish maqsadida davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari yo'lga qo'yildi. Bu esa xususiy sektor va chet ellik investorlar uchun imtiyozli sharoitlar yaratdi.

Qurilish sohasi uchun mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish borasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-noyabrdagi "Qurilish sohasini davlat tomonidan tartibga solishni takomillashtirish qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5577-sonli⁷ Farmoni qabul qilindi. Ushbu Farmon doirasida yuqori texnologik usullarni o'zlashtirish va soha mutaxassislarning kasb va malaka darajasini oshirishga qaratilgan loyihalar amalga oshirildi. Loyiha natijasida:

loyiha va qurilish sohasi mutaxassislari malakasini oshirish nizomi;

qurilish sohasidagi ishchi kasb egalarining malakasini oshirish nizomi;

loyiha va qurilish sohasi mutaxassislarni malakasini oshirish va attestatsiyadan o'tkazish jarayonlari muvofiqlashtirildi.

Bundan tashqari, kasbiy ta'lim va ilmiy tadqiqotlar uchun zamonaviy o'quv markazlari tashkil qilindi. O'zbekiston iqtisodiyotida 2020–2024-yillardagi islohotlar natijasida qurilish sektori iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga nisbatan jadal sur'atlarda rivojlanib bordi(1-rasm).

3 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-yanvardagi "Qurilish sohasida elektron davlat xaridlarini tashkil etish va amalga oshirish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 46-sonli qarori: <https://lex.uz/docs/-5844036>

4 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-noyabr kuni Prezidentning "O'zbekiston Respublikasi qurilish tarmog'ini modernizatsiya qilish, jadal va innovatsion rivojlantirishning 2021–2025-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6119-sonli Farmoni: <https://lex.uz/docs/-5130468>

5 O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 7-avgustda "Energiyani tejash, undan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish to'g'risida"gi O'RQ-940-sonli Qonuni: <https://lex.uz/ru/docs/-7052085>

6 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 1-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5495-sonli Farmoni: <https://lex.uz/uz/docs/-3845273>

7 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-noyabrdagi "Qurilish sohasini davlat tomonidan tartibga solishni takomillashtirish qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5577-sonli Farmoni: <https://lex.uz/ru/docs/-4060063>

1-rasm. 2020-2024 yillarning yanvar-sentyabr oylarida YaIM o'sishida tarmoqlarning hissasi (jamiga nisbatan % da).

2024-yilning yanvar-sentabr oylarida yalpi ichki mahsulot (YAIM) o'sishiga bir qator tarmoqlar ijobiy hissa qo'shdi. Xususan, qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi tarmog'i 0,7%, sanoat tarmog'i – 1,6%, qurilish tarmog'i – 0,7% va xizmat ko'rsatish tarmog'i – 3,3% hissa qo'shdi. Mahsulotlarga sof soliqlarning o'sishi hisobiga esa YAIM 0,3% ga ko'paydi.

Iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat hajmi YAIM umumiy hajmining 95,4% ini tashkil etdi va bu ko'rsatkich 6,6% ga oshdi. Mahsulotlarga sof soliqlarning YAIM tarkibidagi ulushi esa 4,6% ni tashkil etib, 2023-yilning mos davriga nisbatan 6,6% ga o'sdi.

2024-yilning yanvar-sentabr oylari yakunlariga ko'ra, YAIM tarkibida kichik o'zgarishlar kuzatildi. YAIM tarkibidagi xizmatlar sohasining ulushi 46,5% dan 47,2% ga, sanoat ulushi esa 24,7% dan 26,2% ga oshdi.

Bozor munosabatlariga o'tish davrida kapital qurilishda mavjud munosabatlar tizimi tubdan qayta ko'rib chiqildi. Pudrat qurilish ishlari va boshqa sohalarda bozor munosabatlarini shakllantirish uchun raqobat muhitini yaratish va qo'llab-quvvatlash zarur bo'ldi. Ushbu yo'nalishda muhim qadam sifatida davlat tasarrufidan chiqarish va monopoliyani tugatish jarayonlari amalga oshirildi.

Pudrat qurilish ishlari bozorida islohotlar yo'nalishining asosiy ustunligi narx-navoning tez erkinlashtirilishi va 1990-yillar boshlarida davlat rejalashtirish tizimining tugatilishi bilan bog'liq bo'ldi. Natijada yirik ixtisoslashgan pudrat qurilish tashkilotlari nazoratdan chiqarildi.

Kapital qurilishdagi islohotlar jarayonida bir qator muammolar inobatga olindi:

- loyiha va qurilish ishlari bozorida raqobat muhitini rivojlantirish zarurati;
- bozor tamoyillari va mexanizmlarini asoslash hamda amaliyotga tatbiq etish;
- loyiha, smeta va texnologik intizomni doimiy takomillashtirib borish;
- qurilish materiallari bozorini tiklash va rivojlantirish;
- zamonaviy texnika va texnologiyalarni muntazam joriy etib borish;
- qurilish sohasida konsalting va lizing kabi bozor infratuzilmalarini tiklash hamda rivojlantirish;
- tarmoqda kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qurilish tarmog'ida islohotlarni amalga oshirish va modernizatsiya qilish jarayoni mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega. Sanoatning barqaror rivojlanishi innovatsion texnologiyalarni joriy etish, resurslardan samarali foydalanish, ekologik me'yorlarga qat'iy rioya qilishni talab qiladi. Bundan tashqari, qurilish jarayonlarini raqamlashtirish va boshqaruv tizimlarini takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish mumkin.

Shu bilan birga, sohada hal qilinishi zarur bo'lgan muammolar mavjud: byurokratik to'siqlar, malakali kadrlar yetishmovchiligi va eskirgan infratuzilmani yangilash zaruriyati shular jumlasidandir.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim:

- Normativ-huquqiy bazani takomillashtirish.
- Qurilish reglamentlarini xalqaro standartlarga moslashtirish.
- Ruxsat berish tartiblarini soddalashtirish va ularning shaffofligini ta'minlash.
- Innovatsion texnologiyalarni joriy qilish.
- "Yashil" qurilish texnologiyalarini keng miqyosda joriy etish.
- Zamonaviy qurilish materiallaridan foydalanishni rag'batlantirish.
- Kadrlar tayyorlash va malakasini oshirishni yo'lga qo'yish.
- Qurilish sohasida raqamli texnologiyalarni o'qitish tizimini rivojlantirish.
- Qurilish sohasi uchun kasbiy ta'lim dasturlarini kengaytirish.
- Investitsiyalarni jalb qilish va mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish.
- Xususiy sektor bilan davlat sherikligini kuchaytirish.
- Mahalliy qurilish materiallari ishlab chiqaruvchilarini qo'llab-quvvatlash.

Ushbu chora-tadbirlar natijasida qurilish tarmog'ining samaradorligi oshib, iqtisodiy o'sish sur'atlari tezlashadi va aholining turmush darajasi yanada yaxshilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Danny Myers. Construction Economics. - Routledge, England, 2013.- 17 yanvar.
2. Buziryova V.V. Экономика строительства. - Moskva: O'quv qo'llanma, 2007.
3. Grafova G.F., Guskov S.V. Экономическая оценка инвестиций. - Moskva: O'quv qo'llanma, 2008. - 183 b.
4. Davletov I.X. Социально-экономические проблемы развития жилищного строительства в модернизируемой экономике. - Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2012. - 200 b.
5. Davletov I.X. Маркетинг и организация тендерных торгов в строительстве. - Toshkent: TASI, 2018. - 235 b.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100